

СТУДЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ТАЛАБАЛАР ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА
STUDENTS ON THE PROCESS OF THE PEDAGOGICAL PRACTICE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345060>

Абдухамидова О. Р.

ФерГУ

Rahmonberdiyeva M

КГПИ

Аннотация. В этой статье изложена организовать задач в процессе педагогической практики

Annotation. This article explains to organize tasks on the process of the pedagogical practice.

Аннотация. Мазкур мақола талабаларнинг педагогик амалиёт жараёнидаги вазифаларини ташиқил этишини баён этади.

Ключевые слова: адаптации, администрации, сказка, полезно, рассказать, сообщения

Key words: adaptation, administration, fairy-tale, useful, relate, communication.

Калит сўзлар: мослашиш, маъмурият, эртак, фойдали, айтиб бермок, ахборот.

Мы знаем, что студенты университетов и институтов в будущем - будущие педагоги английского языка, учась в университете проходят педагогическую практику в школах и профессиональных техникумах. Педагогическая практика играет важную роль в обучение специалистов будущие педагоги английского языка используют принципы” методической адаптации“ на практике. Они ставят теорию на практике, но используют все принципы” методической адаптации“ на практике. Это очень полезно им. Они выполняют много задач в процессе педагогической практики. Задачи могут быть следующие: [1]

- участвовать на конференции относящейся к педагогической практике;
- ходить в школу, академический лицей или профессиональный техникум;
- ознакомление администрации и их членов;
- ознакомление с документами школы;
- анализ занятия учителя- новатора;
- подготовка к занятиям (урокам);
- проводить беседы с родителями учеников;
- собиране документов в процессе педагогической практики;
- умение разрабатывания урока английского языка;
- организация развития учеников на уроке английского языка;
- умение использования новой педагогической технологии;

- умение организации самостоятельной и творческой деятельности на уроке английского языка;
- используя интерактивных методов обучения, помочь развить у учеников мышления критики;
- использование контроля знаний, навыков и опыта с помощью оценивания рейтинговой системой;
- умение организовать на уроке у учеников общественную, групповую и индивидуальную деятельность;
- подготовить “Дежурную книгу студента” и так далее.

Будущие учителя английского языка используют много усилий в процессе педагогической практики. Например, рассказы, газетные репортажи, картинные истории (по картинкам), письма, сообщения и т.д. Целью этих активизаций является направление студентов составлять длинные связанные тексты. Для этого у них должно быть представление или знание как навык иностранного языка. Рассказы активизируют больше ограниченное число частей и структур и эти активности являются лучшими для всеобщего повторения. Будущий учитель английского языка должен подготовить следующие действия или активности:

Меняющаяся история (рассказ). В этом действии готовятся маленькие карточки с именем существительным, глаголом и прилагательным. Затем каждой ученик выбирает по карточке со словами. Будущий учитель начинает рассказ с первого предложения.

Например, это был дождливый день весной. Затем ученик садится ближе к учителю для продолжения рассказа. Он может сказать три предложения и должен включить в сказанное слово из карточки. Следующий ученик продолжает.

Газетный репортаж. Ученики класса делятся на 2 группы. Каждой группе даётся по 5 картинок из которых они должны использовать три. Их целью является написание газетного репортажа опираясь на эти три картинки. Каждая из групп решает какие картинки используют для репортажа. Затем репортаж зачитывается и картинки демонстрируются классу. Затем каждая из групп выбирает по три картинки и другая группа должна написать рассказ по ним. Все картинки прикрепляются к стене. После каждого зачитанного репортажа картинки открываются. Репортажи берутся для заметок для интервью и ролевых игр. Если были выбраны необычные и разные картинки, результат может быть очень смешным.

Рассказы- картинки (рисунки). В этом действии ученики пишут тексты для картинок. Если ученики получили одинаковые картинки или иллюстрации, их результаты сравниваются. Первая пара учеников начинает рассказ и следующие пары его продолжают.

Письмо. Каждый ученик получает копию письма, и его задача состоит из написания писем из 24 слов и 12 слов. Затем телеграммы зачитываются и сравниваются. Ученики получают разные письма.

Затем руководители педагогической практики проверяют эти действия и документы в процессе педагогической практики. Все руководители в конце педагогической практики оценивают, ставя оценки.

Использование выше указанных методов на зачётных уроках английского языка повышает высокую результативность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1]. Жалолов Ж.Ж. Чет тил ўқитиш методикаси – Тошкент- Ўқитувчи, 1996-16с.
[2] Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка.-Москва, 1981.-112с.[3]. Игровое моделирование. Методология и практика. - Новосибирск, 1987. - 231с. [4]. Granger С. Play games with English. -London, 1983. -74p. [5]. Brumfit S, Johnson K. The Communicative Approach to Language Teaching. –Oxford, 1981.-234p [6]. Jill Hadfield. Advanced Communication Games.-Thomas Nelson, 1987.

